

Этап 1. ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

УДК 331.224:331.101.6:63

Зотова В.В.

студент специалитета

Волгоградский государственный аграрный университет

Россия, г.Волгоград

Мелихов В.А., к.э.н.

доцент

Волгоградский государственный аграрный университет

Россия, г.Волгоград

ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И ПОДДЕРЖКИ ЗАНЯТОСТИ В АПК

Аннотация: Обеспечение экономического роста в государстве является первостепенной задачей как правительства Российской Федерации, так и её граждан. Создание национальной экономики инновационного типа, выполнение государством социальных обязательств, развитие эффективной цифровизации, разработка и использование новых технологий возможны только в условиях рационально организованной системы финансирования социально-экономического развития государства.

Ключевые слова: экономическая система, АПК, производство, производственные фонды, инструменты, финансы.

Zotova V.V.
specialist student
Volgograd State Agrarian University
Russia, Volgograd

Melikhov V.A., candidate of economics
associate professor
Volgograd State Agrarian University
Russia, Volgograd

FINANCIAL MECHANISMS TO INCREASE LABOR PRODUCTIVITY AND SUPPORT EMPLOYMENT IN AIC

Annotation: Ensuring economic growth in the state is a paramount task for both the government of the Russian Federation and its citizens. The creation of an innovative type of national economy, the fulfillment by the state of social obligations, the development of effective digitalization, the development and use of new technologies are possible only in the conditions of a rationally organized system of financing the socio-economic development of the state.

Key words: economic system, agro-industrial complex, production, production assets, tools, finance.

В современной экономической системе одним из важнейших показателей в условиях развитых рыночных отношений является производительность труда. Именно она определяет эффективность применения трудовых ресурсов, которые непосредственно связаны с понятием «финансового механизма».

За время рыночных преобразований, где преобладало масштабное сокращение рабочих мест преимущественно в сельском хозяйстве, внимание к вопросам производительности труда ослабло. Это привело к тому, что

хозяйствующие субъекты для обеспечения производственной деятельности задействовали совершенно другие экономические инструменты. Основной акцент при этом делался на использовании таких финансовых рычагов, как уровень цен и прибыль [1].

Подобные действия поспособствовали активному наращиванию объема производства в кратчайшие сроки. Однако в последнее время наметились и негативные тенденции сдерживания темпов экономического роста. На сегодняшний день в отсутствие повышения производительности труда государство не способно обеспечить решение основных макроэкономических проблем. Подобная экономическая ситуация в стране требует, чтобы решение данных трудностей стало основным в масштабе всего российского общества [2].

Следует отметить следующее, отечественному АПК необходимо выявить потенциальные возможности увеличения производительности труда в сельскохозяйственном производстве за счет применения различных финансовых механизмов, к которым, на мой взгляд, следует отнести:

- стимулирование спроса;
- привлечение инвестиций;
- предоставления льготных займов;
- субсидирования процентных ставок по кредитам;
- обучения управленческих кадров;
- развития экспортного потенциала предприятий.

Неопровержим тот факт, что главной причиной низкого уровня производительности труда в российском АПК, как показывают исследования, является изношенность ключевых производственных фондов, использование во многих хозяйствах устаревших технологий, несовершенных систем стимулирования. Отсюда нерациональное использование потенциала живого

труда. Изношенное оборудование не способно обеспечить высокое качество продукции, это очевидно, эта проблема поднимается уже многие годы [3].

Финансовые механизмы поддержки занятости сводятся на данный момент к содействию самозанятости сельского населения, нацеленной на максимальное вовлечение сельских жителей в трудовые процессы. Основное бремя возложено на государственное регулирование занятости населения в полномочиях которого оптимизировать социально-трудовых отношений, а именно разработать:

- инструменты финансово-кредитной политики, направленные на реализацию программ занятости и поддержку населения;
- инструменты инвестиционной и налоговой политики, которые предусматривают экономическое влияние государства на работодателей, а также на количественный и качественный состав рабочей силы в хозяйственном комплексе.

Наиболее перспективным направлением в формировании механизма мотивации труда в аграрной сфере является совершенствование системы вознаграждения за труд в комбинации с производительным применением активного труда.

Таким образом, эффективная организация регулирования занятости и создание финансовых механизмов по повышению производительности труда, которые отвечают современным требованиям обеспечат решение назревших проблем.

Использованные источники:

1. Зубова О. Г. Методический подход к оценке эффективности управления кадровым потенциалом предприятия // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 81–85.
2. Interaction of regional agribusiness entities in the transition to a digital economy / A. Panov, N. Panova, A. Malofeev, E. Nemkina // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2019.Vol. 403, № 012138

3. Инновационная политика - инструмент формирования экономики современного типа / Калашников И.Б., Уколова Н.В., Панов А.А., Панова Н.С.
// Научное обозрение: теория и практика, 2018. № 6. С. 89-100.